

ҚОРАМОЛ ЮЗ ТАСВИРЛАРИГА ДАСТЛАБКИ ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛЛАРИ

Фазилбек Зарипов Махсетович

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, докторант

KEYWORDS

идентификация,
дастлабки ишлов бериш,
қорамол
идентификацияси, гаусс
методи, тасвирларга
ишлов бериш.

ABSTRACT

Қорамолларни идентификация қилишда юз тасвирларига дастлабки ишлов бериш жараёнлари муҳим аҳамиятга эга. Ушбу тадқиқотда қорамол юз тасвирларини тайёрлаш учун қўлланиладиган асосий алгоритмлар, уларнинг қўлланилиши ва самарадорлиги таҳлил қилинган. Таклиф этилган усуллар орасида тасвирларнинг ўлчамини нормаллаштириш, шовқинларни филтрлаш, ранг ва контрастни яхшилаш, шунингдек, қизиқиш майдонларини нормаллаштириш каби жараёнлар мавжуд. Тадқиқот натижалари тасвирларга дастлабки ишлов бериш чуқур ўқитиш моделларининг аниқлик даражасини сезиларли даражада оширишини кўрсатади. Масалан, қайта ишланган тасвирлардан фойдаланган ҳолда, моделнинг идентификация самарадорлиги 10-15% гача яхшиланган. Шунингдек, мақолада келтирилган алгоритмлар ҳар хил сифатли маълумот тўпламларини шакллантириш учун қўлланилиши мумкин бўлган универсал ечим сифатида тавсия этилади. Ушбу тадқиқот натижалари қорамолларни идентификация қилишдаги аниқликни оширишга ҳисса қўшади ва тасвирларга дастлабки ишлов бериш соҳасидаги илмий изланишлар учун янги имкониятларни очиб беради.

1. КИРИШ

Чуқур ўқитиш жараёнида фойдаланиладиган тасвирларга дастлабки ишлов бериш ҳозирги куннинг долзарб мавзуларидан бири ҳисобланади. Чуқур ўқитишнинг самарадорлиги ва имкониятлари, айниқса, қорамол юз тасвирлари каби махсус биометрик маълумотларга дастлабки ишлов бериш юқори аҳамиятга эга. Бунда, маълумотларга дастлабки ишлов бериш жараёнлари чуқур ўқитиш моделларининг аниқлик даражаси ва ишончилигини оширишда муҳим ўрин тутади.

Қорамол юз тасвирларига дастлабки ишлов бериш жараёнида ранг, контраст, ёруғлик ва тасвир ўлчамини оптималлаштириш каби усуллар қўлланилади. Ушбу жараёнлар сифатли маълумот тўпламларини шакллантириш имконини беради. Шунингдек, юқори сифатли

маълумотлар чуқур ўқитиш моделларининг самарадорлигини таъминлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра тасвирларга дастлабки ишлов берилган ва ишлов берилмаган датасетни чуқур ўқитиш моделида ўқитилган [1]. Бунинг модел аниқлик даражасига қанчалик таъсир қилишни 1-жадвалда кўриш мумкин. Жадвалда кўрсатилган натижалар шунини кўрсатадики деярли барча моделларда маълумотлар қайта ишлагандан сўнг моделнинг аниқлик даражасида ўсиш кузатилган. Бу шунинг англатадики маълумотларни чуқур ўқитиш моделларида ўқитишдан олдин уларни дастлабки қайта ишлашдан босқичидан ўтказиш лозим.

1 – жадвал.

Дастлабки ишлов берилган ва ишлов берилмаган тасвирларни чуқур ўқитишнинг солиштирма натижаси

Т/р	Услугият	Аниқлик даражаси	
		Дастлабки ишлов берилган	Дастлабки ишлов берилмаган
1	EfficientNet [2]	90.15	94.56
2	Medical Vision [3]	90.28	96.14
3	CHC-Otsu algorithm [4]	92.1	93.3
4	13 layers CNN [5]	97.5	98.33
5	Optimized CNN [6]	67.17	99.9
6	DFD-Net [7]	77.3	87.4
7	YOLOv3 [8]	96.2	93.1

Натижадан кўриниб турибдики дастлабки ишлов бериш жараёни амалга оширилган датасет моделнинг аниқлик даражасига ижобий таъсир кўрсатади. Бу эса ушбу жараённинг муҳим аҳамиятга эгаллигини тасдиқлайди.

Мазкур мақолада қорамол юз тасвирларига дастлабки ишлов бериш усуллари кетма-кетлиги таклиф қилинган ва уларнинг қўлланилиш жараёнлари батафсил ёритиб берилган. Бу усулларни қўллашдан мақсад – дастлабки ишлов берилган маълумотлардан фойдаланиб сифатли датасетни шакллантириш ва кейинчалик бу датасет ёрдамида самарадор идентификация жараёнини моделини ўқитишдан иборат.

2. МАТЕРИАЛ ВА МЕТОДЛАР

2.1. Тасвирларни йиғиш

Датасетни шакллантириш учун очик манбалардаги тасвирлар тўпламидан фойдаланилди [9]. Тасвирлар қорамолларни идентификация қилиш тадқиқотлари учун мўлжалланган бўлиб жами 459 объект ва 2838 та тасвирни ўз ичига олади. Қорамолларни

идентификация қилиш юз қисми тасвирларида асосан бурун қисми орқали идентификация қилиш устида кенг тадқиқотлар олиб борилмоқда[10–15]. Ушбу мақоладаги шакллантирилаётган датасет ҳам кейинчалик бурун қисми орқали идентификация қилишда ишлатилади.

2.2. Масаланинг қўйилиши

Таклиф қилинаётган усуллар кетма-кетлиги қорамолларнинг юз тасвирларидан иборат датасетнинг сифатини оширишдан иборат. Бу датасет кейинчалик қорамолларни идентификация қилиш масаласида қўлланилади. Қорамол юз тасвирлари датасетини шакллантиришда маълумотларга (тасвирларга) дастлабки ишлов бериш масаласининг қуйидагича ифодаланди.

Қорамолни ихтиёрий ҳолатдаги юз қисми тасвирлар тўплами $b_1^i \in B_1, i = \overline{1, m_1}$ берилган бўлсин. Ушбу тўплам элементларига дастлабки ишлов бериш натижасида $b_2^i \in B_2, i = \overline{1, m_2}$, тасвирлар тўплами элементларини шакллантириш талаб этилади.

Тасвирларга дастлабки ишлов беришда қуйидаги усуллар кетма-кетлиги бажарилади:

1. Барча тасвирларнинг ўлчамини бир хил қилиш:
2. Яроқсиз тасвирларни олиб ташлаш:
3. Қизиқиш майдонини нормаллаштириш:
4. Хира тасвирларнинг аниқлигини ошириш:
5. Шовқинларни филтрлаш:
6. Тасвирнинг муҳим қисмини бир хил ўлчамга келтириш:

2.3. Масалани ечиш босқичлари кетма-кетлиги

1. Барча ўқув тасвирлар ўлчамлари бир хил бўлишлигини тaminлаш.

Бу босқич тасвирларга дастлабки ишлов беришнинг энг биринчи босқичи бўлиб, тасвирлар йиғилгандан кейин мутахассислар томонидан амалга оширилади. Қорамол юз қисми тасвирлари расмга олишда ҳар хил кўринишда бўлади. Яъни қорамол юз қисми тасвирда кичикроқ, каттароқ, тасвир чеккасида жойлашган каби ҳолатлар бўлиши мумкин.

Датасет учун объект тасвирнинг марказида бўлиши ва барча тасвирнинг ўлчамлари бир хил бўлиши талаб қилинади. Буни амалга ошириш учун барча тасвирлардан объект тасвири бир хил ўлчамда қирқиб олинади ва $b_1^i \in B_1, i = \overline{1, m_1}$ тўплами ҳосил қилинди. m_1 – дастлабки тасвирлар сони, $m_1 = 2838$.

2. Тўпландан яроқсиз тасвирларни олиб ташлаш.

Тўпландаги тасвирлар $b_1^i \in B_1$ қуйидаги ҳолатларда яроқсиз деб ҳисобланади:

- Тасвирда объектнинг аниқ кўринмаган (хиралик) ҳолат,
- Тасвирнинг зарур қисми (бурун) тўлиқ кўринмаган ёки қисман кўринган ҳолат.

а) Тасвирда объектнинг аниқ кўринмаган (хиралик) ҳолати:

Агар тасвир хира кўринган бўлса, бундай тасвир яроқсиз деб ҳисобланади:

$$C_1(b_1^i) = \begin{cases} 1, & \text{агар } LP(b_1^i) > T_1 \\ 0, & \text{акс ҳолда} \end{cases} \quad (1)$$

бу ерда,

- $C_1(b_1^i)$ – b_1^i тасвирнинг яроқлилигини аниқловчи функция,

- $LP(b_1^i)$ – тасвирдаги хираликни баҳоловчи Лаплас дисперсияси функцияси,

- T_1 – хиралик учун белгиланган меъёр, $T_1 = 20$.

Ушбу жараёнда тасвирлардаги хираликни ҳисоблаш учун Лаплас дисперсияси функцияси $LP(b_1^i)$ ишлатилди. 1-расмда яроқсиз тасвирларга мисол келтирилган. Ушбу расмда 8 та тасвир келтирилган, уларнинг орасида 2-8 тасвирлар яроқсиз тасвирлар

сифатида баҳоланади, 1) тасвир эса нормал ҳолатдаги яроқли тасвир. 1(б) – расмларда объект хира кўринган ҳолати тасвирланган. Бундай тасвирлар расмга олиш пайтида объект ҳаракатлиниши натижасида келиб чиқади. Бу тасвирларни объектни таниш қийинчилик келтириб чиқаради ва натижада моделни ўқитиш жараёнида унинг аниқлик даражасига салбий таъсир кўрсатади. Шу сабабли бу тасвирларни тўпландан чиқариш керак. $B_{1,1} = B_1 \setminus V_1$ бу ерда V_1 яроқсиз тасвирлар, бу ерда, $b_{1,1}^i \in B_{1,1}, i = \overline{1, m_{1,1}}$.

б) Тасвирнинг қизиқиш майдони (бурун қисми) тўлиқ кўринмаган ёки қисман кўринган ҳолат

Агар қизиқиш майдони (ROI – Region of Interest, мазкур масалада бу қорамолнинг бурун қисми) тасвирда қисман кўринадиган ёки умуман кўринмаган бўлса бу тасвир ҳам яроқсиз деб ҳисобланади. Бу жараёни мутахассислар томонидан қўлда амалга оширилади, уни қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$C_2(b_{1,1}^i) = \begin{cases} 1, & \text{агар } VISIBILITY(ROI(b_{1,1}^i)) < T_2 \\ 0, & \text{акс ҳолда} \end{cases} \quad (2)$$

бу ерда,

- $ROI(b_{1,1}^i)$ – функцияси қизиқиш майдони,

- $VISIBILITY(ROI(b_{1,1}^i))$ – функцияси эса қизиқиш майдонининг қанчалик даражада кўриниши аниқлайди,

- T_2 – кўриниш даражасининг минимал қиймати, $T_2 = 0.8$

1-расм. Яроқсиз тасвирлар, 2-8 тасвирлари яроқсиз тасвирлар ва 1) тасвир нормал ҳолатдаги яроқли тасвир

Тасвирлар қайта ишлаш жараёнида мутахассислар тасвирлар визуал кўздан кечиради. Тасвирда қизиқиш майдони қанчалик даражада кўринишини $C_2(b_{1,1}^i)$ аниқлайди. Агар кўриниш даражаси T_2 қийматидан кам бўлса, у ҳолда бу тасвирни яроқсиз деб ҳисоблайди ва тўпламдан олиб ташлайди. Яъни,

$$B_{1,2} = B_{1,1} \setminus V_2 \quad (3)$$

бу ерда,

- $B_{1,2}$ – яроқли тасвирлар тўплами, $b_{1,2}^i \in B_{1,2}, i = \overline{1, m_{1,2}}$,

- $B_{1,1}$ – олдинги босқичдан ўтган тасвирлар тўплам,

- V_2 – яроқсиз тасвирлар тўплами, $v_2^i \in V_2$.

1-расмда 7) тасвирда қизиқиш майдони умуман кўринмайдиган ҳолат тасвирларган, шунингдек 3,4,5,8 тасвирларида эса қизиқиш майдони қисман кўринган ҳолат келтирилган. Бу тасвирлар ҳам яроқсиз ҳисобланади ва тўпламдан олиб ташланади.

3. Тасвирларда қорамолларнинг бурун қисми жойлашган майдон барча тасвирлар учун бир хил бўлишлигини тامينлаш

Маълумотлар тўпламидан яроқли тасвирлар танлаб олинганидан кейин, тасвирларга дастлабки ишлов бериш бўйича навбатдаги кадамлар бажарилади. Ушбу босқичнинг асосий мақсади – барча тасвирларда объектнинг қизиқиш майдони (ROI-Region of Interest) яъни қорамолнинг бурун қисми эгаллаган соҳа ўлчамини

нормаллаштириш бўлиб, бу датасетни бир хил кўринишда тайёрлашга имкон беради. Маълумотлар қўлда қайта ишланиши сабабли, куйидаги операцияларни бажаришда мутахассисларнинг фаол иштироки талаб этилади.

Демак, ушбу жараёнларда олдинги босқичда шаклланган $B_{1,2}$ тўплами устида амаллар бажарилади, ва янги тўплам ҳосил қилинади:

$$B_{1,2} \rightarrow B_{1,3} \quad (4)$$

$B_{1,2}$ тўпландаги ҳар бир тасвир $b_{1,2}^i$ $H \times W$ ўлчамига эга, бу ерда:

- $H = 4624$ – тасвир бўйи ўлчами,
- $W = 2608$ – тасвир эни ўлчами.

Дастлаб тасвирларни кўздан кечириш орқали энг нормал тасвир танланади ва кизиқиш майдони ўлчамлари нормал ўлчам қилиб олинади,

$$H_{normal} = 870, W_{normal} = 1343.$$

Кейин $b_{1,2}^i$ тасвирларида кизиқиш майдони мутахассис томонидан қўлда белгилаб чиқилади. Қизиқиш майдони $ROI(b_{1,2}^i)$ деб белгилаб олинди. У тўғри тўртбурчак шаклида бўлиб $ROI(b_{1,2}^i)$ нинг қиймати тасвирдаги тўртбурчакнинг пастки чап ва ўнг тепа нукталари координаталарини билдиради. Яъни:

$$ROI(b_{1,2}^i) = b_{1,2}^i(x_1, y_1, x_2, y_2) \quad (5)$$

бу ерда, $x_1, x_2 \in [1, W]$ ва $y_1, y_2 \in [1, H]$.

Кейин $ROI(b_{1,2}^i)$ координаталаридан кизиқиш майдони ўлчами ҳисоблаб чиқилади:

$$H_{ROI} = y_2 - y_1, W_{ROI} = x_2 - x_1, \quad (6)$$

Ҳисоблаб чиқилган H_{ROI} ва W_{ROI} олдиндан белгилаб олинган нормал ўлчам H_{normal}, W_{normal} билан солиштирилади ва фарқи ҳисобланади:

$$\begin{aligned} \Delta H &= \frac{|H_{ROI} - H_{normal}|}{H_{normal}} \times 100, \Delta W \\ &= \frac{|W_{ROI} - W_{normal}|}{H_{normal}} \times 100 \end{aligned}$$

бу ерда, ΔH ва ΔW – бўйи ва эни ўлчамлари фоиздаги фарқи.

Умумий фарқ куйидагича ҳисобланади:

$$\Delta = \frac{\Delta H + \Delta W}{2} \quad (7)$$

бу ерда Δ - ўлчамларнинг умумий фарқи қиймати.

Агар Δ фарқ қиймати белгиланган T_4 чегарадан кичик бўлса у ҳолда бу тасвир нормал деб белгиланади. Акс ҳолда фарқ қилувчи жорий тасвир ўлчами ўзгартириш талаб этилади. Агар $\Delta > T_4$ бўлса у ҳолда кейинги босқич бажарилади, акс ҳолда тасвир шундай қолдирилади, $T_4 = 10\%$.

Масштаблаштириш коэффициентини ҳисобаш:

$$s = \min\left(\frac{H_{normal}}{H_{ROI}}, \frac{W_{normal}}{W_{ROI}}\right) \quad (8)$$

бу ерда, s – масштаблаштириш коэффициенти ҳисоблангандан сўнг $b_{1,2}^i$ тасвирнинг умумий ўлчами шу s қийматига мос равишда ўзгартирилади:

$$b_{1,2}^i = \text{Resize}(b_{1,2}^i, s \cdot H, s \cdot W) \quad (9)$$

яъни масштаблаштирилган тасвир ўлчами: $H' = s \cdot H, W' = s \cdot W$.

Resize функцияси $b_{1,2}^i$ тасвирнинг ўлчамини ўзратирилади ўзгартириши куйидаги шартлар асосида аниқланади:

- агар $s < 1$, у ҳолда тасвир ўлчами кичиклашади,
- агар $s > 1$, у ҳолда тасвир ўлчами катталашади.

Тасвир масштаблаштирилгандан сўнг $b_{1,2}^i$ тасвирнинг $H' \times W'$ ўлчами тасвирнинг дастлабки ўлчами $H \times W$ билан фарқ қилади.

Уларни бир хил ўлчамга келтириш учун икки ёндашувдан бири қўлланилади: тасвирдан ортиқчи қисмлари олиб ташланади ёки етмай қолган жойи ноллар билан тўлдирилади, яъни тасвирлар ўлчамлари бир хил бўлиши керак.

$B_{1,2} \rightarrow B'_{1,2}$ бажарилган сўнг $B'_{1,2}$ тўпламидаги тасвирлар ҳар хил ўлчамларга эга бўлиши мумкин, шу сабабли уларни бир хил ўлчамга олиб келиш талаб қилинади, яъни

$B'_{1,2} \rightarrow B_{1,3}$ тўпламини ҳосил қилиш керак. Бу жараён икки хил усулда амалга оширилади, қайси усул бажарилиши

$$s = \min\left(\frac{H_{normal}}{H_{ROI}}, \frac{W_{normal}}{W_{ROI}}\right) \quad (8)$$

формулада кўрсатилган s қийматига қараб аниқланади:

2-расм. Тасвир ўлчамини катталаштириши ва қирқиб олиши. 1) расмда нормал ҳолатдаги тасвир, 2) тасвирни катталаштириши орқали 3) тасвирни ҳосил қилиши ва ортиқча қисмларини олиб ташлаш.

$s > 1$ бўлган ҳолатда, тасвирдан ортиқча қисмини олиб ташлаш жараёни кетма-кетлиги:

Катталаштирилган тасвир ўлчамини аниқлаш:

$$H' = s \cdot H, W' = s \cdot W$$

Катталаштирилган тасвир марказини топиш:

$$C_x = \frac{W'}{2}, C_y = \frac{H'}{2}$$

Қирқиб олиш учун чегараларни аниқлаш:

$$x_1 = C_x - \frac{W}{2}, y_1 = C_y - \frac{H}{2}$$

$$x_2 = C_x + \frac{W}{2}, y_2 = C_y + \frac{H}{2}$$

Қирқиб олиш:

$$b_{1,3}^i = \text{Crop}(b_{1,2}^i, x_1, y_1, x_2, y_2)$$

Натижада Crop функцияси орқали қирқиб олинган тасвир ўлчами дастлабки тасвир ўлчамига мос келади (2-расм).

$s < 1$ бўлган ҳолатда, тасвирга қўшимча нолларни қўшиш жараёни кетма-кетлиги:

Кичиклаштирилган тасвир ўлчамини аниқлаш:

$$H' = s \cdot H, W' = s \cdot W$$

Ўлчамдаги фаркни ҳисоблаш:

$$H_{diff} = H - H', W_{diff} = W - W'$$

Кўшимча кўшиладиган пикселларни сонини ҳисоблаш:

$$H_{top} = \left\lfloor \frac{H_{diff}}{2} \right\rfloor, H_{bottom} = H_{diff} - H_{top}$$

$$W_{left} = \left\lfloor \frac{W_{diff}}{2} \right\rfloor, W_{right} = W_{diff} - W_{left}$$

Кўшимча пикселларни кўшиш:

$$b_{1,3}^i = \text{Padding}(b_{1,2}^i, H_{top}, H_{bottom}, W_{left}, W_{right})$$

Яъни $b_{1,2}^i$ тасвирга тепадан H_{top} пиксел, пастдан H_{bottom} пиксел, чапдан W_{left} пиксел ва ўнг томонда W_{right} пиксел кўшилади. Пикселлар оқ рангда бўлиб қиймати 0 га тенг, бу усул zero-padding [9] деб аталади. Натижада $b_{1,3}^i \in B_{1,3}$, $i = \overline{1, m_{1,3}}$ тўплами ҳосил қилинди.

4. Хира тасвирлар аниқлигини ошириш бўйича амаллар бажариш.

Ушбу босқичда тасвирлардаги ўқитиш моделининг белгиларни таниб олиш хусусиятини ошириш учун хира тасвирлар аниқлиги ошириш бўйича амаллар бажарилади. Хира тасвирлар аниқлигини ошириш хиралаштириш ва аниқликни ошириш амалларини ўз ичига олади. Бу амаллар M динамик ядроси орқали тасвирни свертка қилишга асосланган.

Свертка бу тасвирни қайта ишлашнинг асосий амали бўлиб, янги пиксел қийматини ўзи ва қўшни пикселларнинг йиғиндисини ҳисоблаш орқали олади. Тасвирдаги ҳар бир (x, y) пиксел учун свертка қуйидагича белгиланади:

$$b_{1,3}^l(x, y) = \sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k M(i, j) \cdot b_{1,3}^l(x + i, y + j) \quad (10)$$

бу ерда,

- $b_{1,3}^l$ – кирувчи тасвир, $l = \overline{1, m_{1,3}}$
- $b_{1,3}^l$ – чиқувчи тасвир,
- $M(i, j)$ – свертка ядроси, ўлчами $(2k + 1) \times (2k + 1)$
- k қиймати ядро ўлчамидан келиб чиқади.

M ядроси тасвирга қандай филтър қўлланилишини белгилайди, ушбу функцияда ядро S қийматига қараб динамик ўзгариб боради, $S > 0$.

M ядро тузилиши қуйидагича:

$$M = \begin{bmatrix} m & m & m \\ m & c & m \\ m & m & m \end{bmatrix}$$

бу ерда,

$$m = -0.0375 - 0.05 \cdot S \\ c = 1.3 + 0.4 \cdot S$$

M ядроси ўлчами 3×3 бўлганлиги сабабли, $k = 1$ қабул қилинди. c коэффиценти марказий пикселни кўрсатади. S нинг қийматини ошириш натижасида c қиймати ҳам ошиб боради, натижада марказий пиксел қўшни пикселларга қараганда контрасти ошиб боради. S нинг қиймати ошиб бориши билан m коэффиценти қиймати камайиб боради. M ядросини белгиларни кучайтирувчи филтър сифатида қараш мумкин, яъни марказий пиксел кучайтирилади ва қўшни пикселлар камайиб боради.

Демак ушбу босқичда ҳар бир $b_{1,3}^l$ тасвирга аниқликни ошириш усули қўлланилади

$$b_{1,3}^l(x, y) = \sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k M(i, j) \cdot b_{1,3}^l(x + i, y + j) \quad (10)$$

S қийматини ошириш орқали аниқлик янада оширилади, лекин тасвирга ортикча шовқинлар пайдо бўлиши мумкин. Шу сабабли тасвирдан келиб чиқиб S қиймати танланади. Ушбу тўплам учун $S = 25$ қилиб олинди.

5. Тасвирларда шовқинларга ишлов беришда филтърларни қўллаш.

Тасвирлардаги шовқинларни камайитириш учун тасвирларга хиралаштириш усуллари қўлланилади. Ушбу босқичда $b_{1,3}^l \in$

$B_{l,3}$ тасвирларига Гаусс хиралаштириш усули қўлланилди. Гаусс хиралаштиришни паст частотали филтър деб қараш мумкин. У тасвирдаги шовқин каби юқори частотали компонентларни ўчиришга мўлжалланган. Бунга қўшни пикселлар орасидаги ўтиш интенсивлигини юмшатиш орқали эришилади, чикувчи пиксел қуйидагича ҳисобланади:

$$b_{1,4}^l(x, y) = \sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k G(i, j) \cdot b_{1,3}^l(x + i, y + j) \quad (11)$$

бу ерда,

- $G(i, j)$ – Гаусс ядроси,
- $b_{1,4}^l(x, y)$ – чикувчи тасвир пиксели,
- $b_{1,3}^l \in B_{l,4}, l = \overline{1, m_{l,4}}$
- $b_{1,3}^l$ – кирувчи тасвир,
- k – ядро ўлчами.

k – ядро ўлчами S қиймати орқали ҳисобланади: $k = -S \times 2 + 1, S < 1$. S қиймати хиралаштириш даражаси белгиланади, яъни қийматни ошириш орқали хиралаштириш кучайтирилади. Агар $S = -1$ бўлса у ҳолда ядро ўлчами 3×3 ни ташкил қилади.

$G(i, j)$ Гаусс ядроси қуйидагича ҳисобланади:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right) \quad (12)$$

бу ерда,

- σ – стандарт оғиш, $\sigma = 0.3 \cdot \left(\frac{S}{2} - 1\right) + 0.8$ орқали ҳисобланади.

6. Тасвирнинг зарур қисмини бир хил ўлчамга келтириш.

Санаб ўтилган босқичлар амалга оширилгандан кейин чеккалари оқ ранг рангда тасвирларни қайта ишлаш талаб қилинади. Яъни тасвирлардаги асосий қисм ҳар хил ўлчамдалиги ва тасвирдаги оқ пикселлар моделнинг аниқлик даражасига салбий таъсир қилади. Сабаби моделдан реал фойдаланиш тасвирларида бундай оқ пикселлар бўлмайди. Шу сабабли оқ пикселларни олиб ташлаб фақат

объект тасвири кўринган жойлари бир хил ўлчамда қирқиб олиш талаб қилинади.

Демак, вазифа тасвирлардаги четлари оқ пикселлар билан тўлдирилган тасвирлар ичида энг кичик ички тасвир қисмини аниқлаш ва шу қисм ўлчамида бошқа барча тасвирларни марказидан қирқиб олишдан иборат.

Бу жараёни амалга ошириш босқичлари:

- $b_{l,4}^i \in B_{l,4}, i = \overline{1, m_{l,4}}$ тасвирларини оқ-ранга ўтказиб олинди.

- T_4 – оқ пикселни аниқлаш учун чегара белгиланди, $T = 255$.

Оқ пиксел бўлмаган соҳанинг юқорги, пастки, чап ва ўнг томонлари чегараларини аниқлаш:

$$x_{min}^i = \min\{x \mid \exists y : b_{1,4}^i(x, y) < T_4\}, x_{min}^i \in X_{min},$$

$$x_{max}^i = \max\{x \mid \exists y : b_{1,4}^i(x, y) < T_4\}, x_{max}^i \in X_{max},$$

$$y_{min}^i = \min\{y \mid \exists x : b_{1,4}^i(x, y) < T_4\}, y_{min}^i \in Y_{min},$$

$$y_{max}^i = \max\{y \mid \exists x : b_{1,4}^i(x, y) < T_4\}, y_{max}^i \in Y_{max},$$

натижада оқ пиксел бўлмаган соҳа координаталари (x_{min}^i, y_{min}^i) ва (x_{max}^i, y_{max}^i) аниқланади.

Кейинги қадамда ҳисобланган координаталар ичидан энг кичик ўлчамга эга соҳани аниқлаш:

$$x_1 = \max\{x_{min}^i \mid i = \overline{1, m_{1,4}}\},$$

$$x_2 = \min\{x_{max}^i \mid i = \overline{1, m_{1,4}}\},$$

$$y_1 = \max\{y_{min}^i \mid i = \overline{1, m_{1,4}}\},$$

$$y_2 = \min\{y_{max}^i \mid i = \overline{1, m_{1,4}}\}.$$

Натижада оқ пикселлар бўлмаган энг кичик соҳа координаталари аниқланади: (x_1, y_1) ва (x_2, y_2) .

(x_1, y_1) ва (x_2, y_2) координаталари ёрдамида ҳар бир $b_{l,4}^i$ тасвирни қирқиб олинади:

$$b_2^i = Crop(b_{1,4}^i, x_1, y_1, x_2, y_2), \quad (13)$$

натижада тенг ўлчамли $b_2^i \in B_2, i = \overline{1, m_2}$ тасвирлар тўплами ҳосил бўлади.

Юқорида келтирилган қорамол юз тасвирлари датасетини шакллантириш масаласида тасвирларни 6 та дастлабки ишлов бериш босқичидан ўтказилди. Дастлабки B_1 тасвирлар тўплами устидама амаллар бажаришда тўплам ўзгариб борди ва натижа B_2 тўплами ҳосил қилинди. Демак:

$$\begin{aligned} B_1 &\rightarrow B_2, \\ b_1^i &\in B_1, i = \overline{1, m_1}, m_1 = 2838, \\ b_2^i &\in B_2, i = \overline{1, m_2}, m_2 = 2645. \end{aligned}$$

3. ХУЛОСА

Мазкур мақолада қорамол юз тасвирларига дастлабки ишлов бериш жараёнлари ва уларнинг аҳамияти атрофлича таҳлил қилинди. Тасвирларга ранг, контраст, ўлчам ва шовқин каби элементларни нормаллаштириш учун махсус усуллар қўлланилди. Шунингдек, яроқли тасвирларни аниқлаш, қизиқиш майдонларини шакллантириш ва хира тасвирларнинг аниқлигини ошириш бўйича турли усуллар тадбиқ этилди. Юқорида келтирилган дастлабки ишлов бериш амалларини бажариш натижасида шакллантирилган датасетни чуқур ўқитиш моделида тестдан ўтказилганда моделнинг аниқлик даражаси 3.5% га ошганлиги аниқланди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, дастлабки ишлов берилган тасвирлардан фойдаланиш чуқур ўқитиш моделларининг аниқлик даражасини сезиларли даражада оширади. Мисол тариқасида, мақолада келтирилган жадвалларда кўрсатилганидек, қайта ишланган маълумотлар моделнинг самарадорлигини яхшилаб, идентификация жараёнини аниқ ва ишончли қилади. Хулоса қилиб айтганда, дастлабки ишлов бериш жараёнлари юқори самарали маълумот тўпламларини шакллантиришда ҳал қилувчи омил ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР

1. Koresh HJD (2024) Impact of the Preprocessing Steps in Deep Learning-Based Image Classifications. National Academy Science Letters:1–3. <https://doi.org/10.1007/s40009-023-01372-2>
2. A. Shamila Ebenezer, S. Deepa Kanmani, Mahima Sivakumar et al. (2022) Effect of image transformation on EfficientNet model for COVID-19 CT image classification. Materials Today: Proceedings 51:2512–2519. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.12.121>
3. Aladhadh S, Alsanea M, Aloraini M et al. (2022) An Effective Skin Cancer Classification Mechanism via Medical Vision Transformer. Sensors 22. <https://doi.org/10.3390/s22114008>
4. Joseph S, Olugbara OO (2022) Preprocessing Effects on Performance of Skin Lesion Saliency Segmentation. Diagnostics 12. <https://doi.org/10.3390/diagnostics12020344>
5. Anjali Gautam, Balasubramanian Raman (2021) Towards effective classification of brain hemorrhagic and ischemic stroke using CNN. Biomedical Signal Processing and Control 63:102178. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2020.102178>
6. Castiglione A, Vijayakumar P, Nappi M et al. (2021) COVID-19: Automatic Detection of the Novel Coronavirus Disease From CT Images Using an Optimized Convolutional Neural Network. IEEE Transactions on Industrial Informatics 17:6480–6488. <https://doi.org/10.1109/TII.2021.3057524>
7. Jifara W, Feng J, Godana A et al. (2021) DFD-Net: lung cancer detection from denoised CT scan image using deep learning. Frontiers of Computer Science 15. <https://doi.org/10.1007/s11704-020-9050-z>
8. Ha E-G, Jeon KJ, Kim YH et al. (2021) Automatic detection of mesiodens on panoramic radiographs using artificial intelligence. Scientific Reports 11:23061. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-02571-x>
9. Hashemi M (2019) Enlarging smaller images before inputting into convolutional neural network: zero-padding vs. interpolation. J Big Data 6:3084:1-13. <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0263-7>